

TÍTULO: NEUROMODULAÇÃO NÃO INVASIVA COMO TRATAMENTO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA INFANTIL CAUSADA POR BEXIGA HIPERATIVA.

DOI: 10.5281/zenodo.17755726

AUTORES: VITÓRIA NEÍSE FONTENELE TEIXEIRA, CAMILLE MARIA DE HOLANDA ANGELIM ALVES.

INTRODUÇÃO: A INCONTINÊNCIA URINÁRIA INFANTIL (IUI) É UMA DISFUNÇÃO COMUM QUE PODE TER IMPACTOS NEGATIVOS NAS ATIVIDADES E NA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANÇA, COMO AUMENTO DO RISCO DE INFECÇÕES URINÁRIAS E ISOLAMENTO SOCIAL. ACREDITA-SE QUE A NEUROMODULAÇÃO NÃO INVASIVA (NMNI) PODE TRATAR IUI AJUSTANDO OS COMPONENTES EXCITATÓRIOS E INIBITÓRIOS RESPONSÁVEIS PELA ATIVIDADE VESICAL. **OBJETIVO:** INVESTIGAR PROTOCOLOS E EFEITOS DA NMNI NO TRATAMENTO DE IUI CAUSADA POR BEXIGA HIPERATIVA. **MÉTODO:** FOI REALIZADA, EM JANEIRO DE 2025, UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA A PARTIR DE UM LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO NAS BASES DE DADOS BIBLIOTECA VIRTUAL DA SAÚDE (BVS) E PUBMED, UTILIZANDO-SE A EQUAÇÃO DE BUSCA “(TENS) AND (CRIANÇA) AND (BEXIGA)”. INCLUÍRAM-SE ESTUDOS CLÍNICOS RANDOMIZADOS EM PORTUGUÊS, INGLÊS OU ESPANHOL, PUBLICADOS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS E GRATUITOS. EXCLUÍRAM-SE AQUELES QUE APRESENTAVAM OUTRAS AFECÇÕES DO ASSOALHO PÉLVICO E/OU PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. FORAM ENCONTRADOS SETENTA ESTUDOS E, APÓS APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE, OITO FORAM SELECIONADOS. **RESULTADOS:** UTILIZOU-SE A ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NERVOSA TRANSCUTÂNEA (TENS) DE BAIXA FREQUÊNCIA EM REGIÕES PARASSACRAL (QUATRO ESTUDOS) OU SACRAL (QUATRO ESTUDOS). OS PROTOCOLOS DURARAM 10 SEMANAS EM DOIS ARTIGOS; 12 SEMANAS EM QUATRO DELES; 20 E 24 SEMANAS NOS DEMAIS, RESPECTIVAMENTE. CADA SESSÃO DEMOROU 20 MINUTOS (CINCO ESTUDOS), 15 MINUTOS (UM ESTUDO) E 120 MINUTOS (DOIS ESTUDOS). CINCO ESTUDOS FORAM REALIZADOS EM DOMICÍLIO E APRESENTARAM MELHOR ADESÃO, POIS FORAM REDUZIDAS DESPESAS COM TRANSPORTE. A TENS FOI BEM TOLERADA PELOS PACIENTES, DIMINUINDO PERDA INVOLUNTÁRIA DE URINA DIURNA E NOTURNA COM A MESMA EFICÁCIA, EM AMBAS AS REGIÕES, E CAUSANDO MENOS EFEITOS ADVERSOS QUE OS FÁRMACOS ANTICOLINÉRGICOS COMUMENTE UTILIZADOS. **CONCLUSÃO:** A PARTIR DOS ARTIGOS, A NMNI COM TENS DE BAIXA FREQUÊNCIA É UM TRATAMENTO EFICAZ NA DIMINUIÇÃO DA PERDA INVOLUNTÁRIA DE URINA DIURNA E NOTURNA, QUANDO APLICADO EM REGIÕES SACRAIS, NUM PERÍODO DE 10 A 24 SEMANAS, HABITUALMENTE POR 20 MINUTOS.

PALAVRAS-CHAVE: BEXIGA URINÁRIA; CUIDADO DA CRIANÇA; ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NERVOSA TRANSCUTÂNEA.